

COMITE DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (hm CINAC)

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Fecha: lunes, 16 de mayo de 2016

1. DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE SE MODIFICAⁱ

Investigador principal:	LEDIA F. HERNÁNDEZ	Correo electrónico:	lediafernandez@hmhospitales.com
Título:	<p>“VULNERABILIDAD SELECTIVA DE LA DEGENERACIÓN NEURONAL EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON: LA CARGA SE PRESENTA TRATANDO CON EL COMPORTAMIENTO RUTINARIO”.</p> <p>“SELECTIVE VULNERABILITY OF NEURONAL DEGENERATION IN PARKINSON’S DISEASE: THE LOAD ARISE FROM DEALING WITH ROUTINE BEHAVIOUR”</p>	Nº Registro:	CEEA-04/2015 Versión 03 (PROEX 404/15)

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES

- Los mismos participantes incluidos en el proyecto inicial
- Nuevos participantes incluidos en el proyecto inicial (rellenar el siguiente cuadro):

Nombre	Centro	Departamento	Cargo o Puesto	Cat. Prof
			Investigador Principal/Responsable	Elija.
				Elija.

3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR LA REPETICIÓN INJUSTIFICADA DE PROCEDIMIENTOS:

Medidas adoptadas para evitar la repetición injustificada de procedimientos	Se ha realizado una búsqueda en la base bibliográfica de Pubmed utilizando las palabras clave "Parkinson’s disease, rats, mice, optogenetics, transgenic, depletion" no habiéndose encontrado ningún estudio que compare exactamente las condiciones experimentales que nos interesan.
Búsqueda bibliográfica	<p>Bases de datos consultadas Pubmed</p> <p>Palabras claves Parkinson’s disease, rats, mice, optogenetics, transgenic, depletion</p>

4. DATOS DE LOS ANIMALES (Incluidos los Modificados Genéticamente)

Justificación de la necesidad del uso de animales ⁱⁱ	
¿Existe un método alternativo?	<p>Explicar No existen métodos alternativos</p> <p>No existe método alternativo. La hipótesis de este proyecto es la vinculación selectiva de esta población neuronal a la realización de tareas comportamentales, por lo que no existe manera de replicar estos experimentos sin el uso de animales de experimentación.</p>

COMITE DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (hm CINAC)

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

<p>Justificar el número de animales que se va a utilizar (Cumplimentación obligatoria)</p>	<p>Explicar claramente y con justificación estadística la necesidad del número de animales de cada experimento y la razón del número de experimentos</p> <p>Estos experimentos están dirigidos a proporcionar una base experimental fundamental de la hipótesis planteada en este estudio. Se pretende englobar los procesos que ayudarían a la comprensión de la vulnerabilidad específica de la Sustancia negra compacta (SNc) proporcionando una base anatómico-funcional que justificase una mayor vulnerabilidad de este grupo neuronal afectado selectivamente en la Enfermedad de Parkinson.</p> <p>Se quiere evaluar la relación de la actividad neuronal del estriado dorsolateral y su posible correlato con la actividad de la Sustancia Negra compacta ventrolateral. Para ello se va a registrar la actividad neuronal y modular mediante optogenética. A su vez se pretende analizar el efecto de dichas manipulaciones sobre el comportamiento de los animales.</p> <p>Los análisis de la actividad neuronal y su correlación con la realización de la tarea se realizarán con MATLAB y SPSS. Contemplando análisis paramétricos y no paramétricos según proceda. Para todos los casos se considerará significativa una diferencia con un valor p inferior a 0.05 a dos colas.</p> <p>El objetivo es utilizar ratones modificados genéticamente que desarrollen un cuadro clínico y un fenotipo similar al que aparece en la enfermedad de Parkinson, ya que nos puede aportar información valiosísima que nos sólo nos responda a las cuestiones que nos planteamos sino también, nos permitirá sin lugar a dudas, reducir el número de animales utilizados. Establecemos un número total de 320 ratones distribuidos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 ratones B6;129-Tg(Drd1-cre)120Mxu/Mmjax homocigotos macho de 6 meses de edad. Se establecerá una colonia de expansión mediante cruces selectivos de animales por lo que en esta solicitud sólo se tienen en cuenta el número de ratones homocigotos obtenidos. El resto de animales que se utilizarán para cruces y para la obtención de los animales homocigotos no se tienen en cuenta en esta solicitud pero evidentemente si se tendrán en cuenta en las notificaciones del censo de animales totales que emitirá el Veterinario designado y Responsable de salud y bienestar animal. - 60 ratones B6;129-Adora2a^{tm1Dyl}/J homocigotos machos de 6 meses de edad. Se establecerá una colonia de expansión mediante cruces selectivos de animales por lo que en esta solicitud sólo se tienen en cuenta el número de ratones homocigotos obtenidos. El resto de animales que se utilizarán para cruces y para la obtención de los animales homocigotos no se tienen en cuenta en esta solicitud pero evidentemente si se tendrán en cuenta en las notificaciones del censo de animales totales que emitirá el Veterinario designado y Responsable de salud y bienestar animal. - 60 ratones Drd1^{tm1Jcd}/J macho de 6 meses de edad. Se establecerá una colonia de expansión mediante cruces selectivos de animales por lo que en esta solicitud sólo se tienen en cuenta el número de ratones homocigotos obtenidos. El resto de animales que se utilizarán para cruces y para la obtención de los animales homocigotos no se tienen en cuenta en esta solicitud pero evidentemente si se tendrán en cuenta en las notificaciones del censo de animales totales que emitirá el Veterinario designado y Responsable de salud y bienestar animal. - 60 ratones B6.129S2-Drd2tm1Low/J macho de 6 meses de edad. Se establecerá una colonia de expansión mediante cruces selectivos de animales por lo que en esta solicitud sólo se tienen en cuenta el número de ratones homocigotos obtenidos. El resto de animales que se utilizarán para cruces y para la obtención de los animales homocigotos no se tienen en cuenta en esta solicitud pero evidentemente si se tendrán en cuenta en las notificaciones del censo de animales totales que emitirá el Veterinario designado y Responsable de salud y bienestar animal. - 60 ratones C57Bl/6J macho de 2-5 meses de edad para grupo control. - 20 ratones C57Bl/6J macho de 6 meses de edad. Para cruces y expansión de las diferentes
---	---

COMITE DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (hm CINAC)

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

	<p>líneas.</p> <p>Consideramos una mortalidad en torno al 10-20 % de los animales totales y por tanto, debemos compensarlo mediante nuestra estimación. Además se estima necesario hasta un 2% (n=64) adicional en caso de eventos inesperados y no controlados por el experimentador (capacidad aprendizaje animales, caída de implantes,...).</p> <p>Evidentemente, siempre hablamos de números absolutos máximos a utilizar durante la duración del proyecto, no siendo necesario llegar a estos números si se obtienen los resultados esperados antes de llegar al máximo número de animales. Pensamos que en estos números, podremos obtener los resultados esperados representativos.</p>
Beneficios que justifiquen el uso de animales	<p>Estos experimentos están dirigidos a proporcionar una base experimental fundamental de la hipótesis planteada en este estudio. Se pretende englobar los procesos que ayudarían a la comprensión de la vulnerabilidad específica de la Sustancia negra compacta (SNc) proporcionando una base anatomo-funcional que justificase una mayor vulnerabilidad de este grupo neuronal afectado selectivamente en la Enfermedad de Parkinson.</p>
Condiciones de alojamiento, zootécnicas y de cuidado de los animales	<p>Se explica en documento adjunto.</p>
Monitorización y vigilancia de la salud y bienestar de los animales	<p>Se explica en documento adjunto.</p>

Descripción y número de animales por cada grupo (incluidos los grupos controles)									
Grupo	Especie	Cepa/Raza/Línea	Sexo	Edad ⁱⁱⁱ	Peso	Procedencia	Nº a/exp ^{iv}	Nº exp ^v	Nº total ^{vi}
A	Ratón	B6;129-Tg(Drd1-cre)120Mxu/Mmjax	M	2-5 M	Elija.	Champalimaud Foundation	60	1	60
B	Ratón	B6;129-Adora2a ^{tm1Dyj} /J	M	2-5 M	Elija.	Champalimaud Foundation	60	1	60
C	Ratón	Drd1 ^{tm1Jcd} /J	M	2-5 M	Elija.	Instituto Cajal.	60	1	60
D	Elija.	B6.129S2-Drd2tm1Low/J	M	2-5 M	Elija.	Instituto Cajal	60	1	60
E	Elija.	C57Bl/6J	M	2-5 M	Elija.	CHARLES RIVER	80	1	80
<p>14 D=días, M=meses, A=años</p> <p>15 Nº de animales por experimento.</p> <p>16 Nº de experimentos.</p> <p>17 El Nº total de animales. Se calcula automáticamente (Sobre el 0, Botón derecho del ratón → Actualizar campos)</p>									
Centro de Estabulación		Nombre y Código de Registro: CINAC 280920000025							

5. DATOS DE LAS MODIFICACIONES GENÉTICAS DE LOS ANIMALES (Si procede)

Especie	Nombre de la línea Modificada	Nombre del gen modificado	Fenotipo

COMITE DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (hm CINAC)

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Elija.	B6;129-Tg(Drd1-cre)120Mxu/Mmjax	Tg(Drd1-cre)120Mxu, transgene insertion 120, Ming Xu D1 cre	No patológico
Elija.	B6;129-Adora2a ^{tm1Dyj} /J	Adora2a, adenosine A2a receptor A2A cre	No patológico.
Elija.	Drd1 ^{tm1Jcd} /J	Drd1, dopamine receptor D1 D1 KO	No patológico.
Elija.	B6.129S2-Drd2tm1Low/J	Drd2, dopamine receptor D2 D2 KO	Patológico: comportamiento locomotor anormal, ataxia, decaimiento de la actividad vertical, hipoactividad, presión arterial anormal, tendencia a engordar, incremento del peso corporal.

6. DATOS DEL PROCEDIMIENTO CON ANIMALES ^{vii}

(Rellenar el documento para **PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES: una copia por cada procedimiento que se realizará dentro del Proyecto de Investigación**)

Procedimientos PROC-08/2015 (Cirugía estereotáxica en roedores y sus variantes) y PROC-09/2015 (Perfusión intracardiaca de roedores), ya evaluados y aprobados.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA REUTILIZACIÓN DE ANIMALES Y EFECTOS ACUMULATIVOS:

Reutilización	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Efectos acumulativos (sólo en caso de reutilización)	

8. APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA REEMPLAZAR, REDUCIR Y REFINAR EL USO DE ANIMALES EN PROCEDIMIENTOS. JUSTIFICACIÓN:

Reemplazo: Explique por qué se necesita el uso de animales y por qué no se pueden utilizar métodos alternativos	Para el estudio tanto del patrón de inervación dopaminérgico estriatal como del papel de estas neuronas en la realización de una tarea comportamental es necesario realizar estos estudios en animales completos ya que no existe otro modelo o sistema para el estudio de los objetivos planteados en este experimento.
Reducción: Explique cómo se asegura la utilización de un número mínimo de animales	Este experimento está planteado de manera que se persigue la utilización del mínimo número de animales posibles para la obtención de unos resultados representativos y válidos para el análisis estadístico.

COMITE DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (hm CINAC)

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

<p>Refinamiento: Explique qué medidas se tomarán para minimizar el sufrimiento (Ej: anestesia y analgesia, sociabilización, técnicas mínimamente invasivas, enriquecimiento ambiental...)</p>	<p>Los roedores es el modelo más ampliamente usado para la investigación animal porque permite una fácil manipulación de los sujetos, su anatomía y fisiología es sobradamente conocida y permite estudios posteriores de carácter trasnacional.</p> <p>Los animales serán anestesiados durante los procedimientos de carácter invasivo y/o quirúrgico minimizando así el dolor y optimizando su bienestar, siempre promoviendo el cuidado postquirúrgico y favoreciendo su rápida y completa recuperación.</p>
--	---

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HERNANDEZ, L.F. Firing dynamics and LFP oscillatory patterns in the dopamine-depleted striatum during maze learning. *Basal Ganglia*. 3 (4): 213–219. (2014).
- HERNANDEZ, L.F. Cholinergic neurons: An unexpected source of striatal dopamine release. *Movement Disorders Journal*. 28 (2) p.125 (2013).
- HERNANDEZ, L.F., KUBOTA, Y., DAN, H., HOWE, M.W., LEMAIRE, N., GRAYBIEL, AM. Selective effects of dopamine depletion on neuronal subpopulations in the sensorimotor striatum during procedural learning (*Journal of Neuroscience*, 2013 Mar 13;33(11):4782-95. Cited: 1
- HERNANDEZ, L.F. Is it all about timing? *Movement Disorders Journal*. 27(14) p.1739 (2012).
- LEMAIRE, N. *, HERNANDEZ, L.F. *, DAN, H., KUBOTA, Y, HOWE, M.W., GRAYBIEL, A.M. Effects of dopamine depletion on LFP oscillations in striatum are task- and learning-dependent and selectively reversed by LDOPA. *PNAS* : 109(44):18126-31. (2012). Cited: 5
- CANTUTI-CASTELVETRI, I., HERNANDEZ, L.F., KELLER-MCGANDY, C.E., SAKA, E., BOUZOU, B., KETT, L.R., NILLNI, E., YOUNG, A.B., STANDAERT, D., GRAYBIEL, A.M. Levodopa-Induced Dyskinesia is Associated with Increased Thyrotropin Releasing Hormone in the Dorsal Striatum of Hemi-Parkinsonian Rats. *PLoS One*. 2010. 5(11): e13861. Cited: 3
- CRITTENDEN, J.R., CANTUTI-CASTELVETRI, I., KELLER-MCGANDY, C.E., HERNANDEZ, L.F., SAKA, E., BOUZOU, B., KETT, L.R., YOUNG, A.B., GRAYBIEL, A.M. Dysregulation of the striatum-enriched genes CalDAGGEF1 and CalDAG-GEF2 predicts the severity of motor side-effects induced by anti-Parkinsonian therapy. *Proc Natl Acad Sci USA*. 24;106(8):2892-6. (2009). Cited: 29
- HERNÁNDEZ, L.F., SEGOVIA, G., MORA, F. Chronic treatment with a dopamine uptake blocker changes dopamine and acetylcholine but not glutamate and GABA concentrations in prefrontal cortex, striatum and nucleus accumbens of the awake rat. *Neurochem. Int.* Feb;52(3):457-69 (2008). Epub 2007 Aug 17. Cited: 10
- HERNÁNDEZ, L.F., SEGOVIA, G., MORA, F. Changes in dopamine and acetylcholine in striatum of the awake rat after chronic treatment with a dopamine uptake blocker. *Br. Res. Bull.* 68(6):448-52 (2006). Epub 2005 Oct 21. Cited: 3
- HERNÁNDEZ, L.F., SEGOVIA, G., MORA, F. Effects of activation of NMDA and AMPA receptors on extracellular concentration of dopamine, GABA and acetylcholine in the striatum of the awake rat: a microdialysis study. *Neurochem. Res.* 28, p.1819-1827 (2003). Cited: 43

<https://www.jax.org/strain/024860>

<https://www.jax.org/strain/010687>

<https://www.jax.org/strain/002322>

<https://www.jax.org/strain/003190>

<https://www.jax.org/strain/000664>

COMITE DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (hm CINAC)
MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En Móstoles, 16 de mayo de 2016

Fdo.: Ledia F. Hernández
Responsable del proyecto*

Vº Bº: Sergio Ferreiro Cid
Veterinario designado
Responsable de bienestar animal

Fdo: Dr. Jesús Peláez Fernández
Subdirector General
HM Hospitales

VºBº: Jesús Peláez Fernández
Responsable administrativo de la Institución

*El Responsable del proyecto afirma que toda la información facilitada en esta Solicitud de evaluación es veraz. Asimismo se compromete a comunicar al Comité de Ética de experimentación Animal y al Órgano Habilitado, cualquier modificación que pudiera determinar una nueva clasificación de la tipología del proyecto, una nueva evaluación y clasificación de sus procedimientos en función del grado de severidad, así como cualquier otro cambio significativo que precisara de una nueva valoración y/o posterior evaluación (v.gr. utilización de una nueva especie, aumento en el número de animales, incremento del dolor o sufrimiento, etc.).

COMITE DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (hm CINAC)

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

INSTRUCCIONES:

ⁱ NO son los datos del procedimiento en sí, sino del PROYECTO O DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA O DE SERVICIO en el que se encuadra el procedimiento con animales. **RD 53/2013:** El Comité debe informar de la idoneidad de cada procedimiento en relación con los objetivos del estudio.

ⁱⁱ La cumplimentación de este campo es obligatorio para su evaluación. La normativa actual obliga a usar el mínimo número de animales necesario para los fines del ensayo. Se debe explicar claramente y con justificación estadística la necesidad del número de animales en cada experimento y la razón del número de experimentos.

ⁱⁱⁱ Escribir "D" por días, "M" por meses y "A" por años..

^{iv} Es el número de animales (de cada grupo) por cada experimento.

^v Es el número de experimentos que se realizará con cada grupo.

^{vi} El número total de animales por cada grupo se calcula automáticamente de la multiplicación de los datos anteriores. Para calcularlo, nos debemos colocar sobre el 0, F9 ó clic en el botón izquierdo del ratón para sombreado y clic en botón derecho del ratón → Actualizar campo, nos saldrá el resultado final.

^{vii} **RD 53/2013: Procedimiento:** La utilización, tanto invasiva como no invasiva, de un animal con fines experimentales u otros fines científicos, cuyos resultados sean predecibles o impredecibles, o con fines educativos siempre que dicha utilización pueda causarle al animal un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero equivalente o superior al causado por la introducción de una aguja conforme a las buenas prácticas veterinarias. Asimismo, se considera procedimiento cualquier intervención que de forma intencionada o casual provoque, o pueda provocar, el nacimiento de un animal, la eclosión de un huevo o la creación y mantenimiento de una línea de animales modificados genéticamente en las condiciones de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero citadas en el párrafo anterior. No se considera procedimiento la eutanasia de los animales cuando se realiza con el único fin de utilizar sus órganos o tejidos. Un procedimiento se considerará concluido cuando ya no se va a hacer ninguna observación ulterior para dicho procedimiento o, en el caso de nuevas líneas animales modificadas genéticamente, cuando la progenie no se observe ni se espere que experimente dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero equivalente o superior al causado por la introducción de una aguja.